

MUSIQIY TA'LIMNI ZAMONAVIY TALABLAR ASOSIDA
TAKOMILLASHTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6516660>

Meyliyeva Oysha Ilyos qizi

O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi talabasi

Annotatsiya: Musiqiy ta'limni zamonaviy talablar asosida takomillashtirish. Musiqqa o'qituvchilarni pedagogik faoliyatga tayyorlashda va musiqqa fanlardan musiqaga o'qitish metodikasi

Kalit so'zlar: Musiqqa, pedagogik metodlar, musiqiy metodlar, tashkiliy tuzulish, amaliy ijrochilik.

Yurtimizning bugungi kundagi har tamonlama rivojlanib borayotgan davlatga aylanishiga, shubhasiz, ilm-fan va talim-tarbiya ahamiyati kattadir, chunki ma'naviy yuksalishida ushbu omillar katta rol o'ynaydi. Har tamonlama rivojlanish negizida ilm-fan, yuqori sifatli talim yotadi. Har bir fanning o'ziga xos sir-asrorlari va xususiyatlari mavjud bo'lgani kabi, musiqiy ta'limning sir-asrorlari ko'p. An'anaviy musiqiy ta'limdan farqli ravishda zamonaviy musiqiy ta'limni berish tashkiliy tuzulish va amaliy ijrochilik bilan bog'liq ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Ushbu pedagogik texnikalardan dars jarayonida mazmunli foydalanish o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi tushunish tushuntirish kuylash, ovoz sozlash mashqlar, tinglash, suhbat, savol-javob kabi bir qancha metodikalar o'quvchini musiqiy bilimni o'stirishda muhim hisoblanadi. Shuningdek, o'qituvchi ham barcha mavjud sharoit, imkoniyatlardan unumli foydalangan holda ushbu musiqiy texnologiyalarni dars jarayonida keng tadbiq etishi zarur. Shiddat bilan rivojlanayotgan bugungi texnologiyalar davrida barcha zamonaviy talablar asosida o'qituvchining musiqiy ta'lim berganligi yangi iste'dodlarni kashf etish va o'quvchilarning musiqiy qobiliyatlarni rivojlantirishda namoyon bo'ladi. Tashkiliy tuzulish metodikasini mukammal o'rganib, uni dars jarayoniga tadbiq eta olgan o'qituvchi amaliy ijro jarayonida qiyinchiliklarga uchramaydi. Natijada mahoratli yosh musiqqa ustalari yetishib chiqishi uchun zamin yaratiladi. O'quvchilar qobiliyatini sezishga, qiziqishlarini ham o'rganib boradi. Shuningdek o'qituvchi o'z navbatida barcha sinflarda faol kuzatish ishlarini amalga oshirish natijasida ularning qiziqishlarini o'rganib, qobiliyatlarini kashf etadi. Bunaqa usullar, shakl va texnologiyalarning samaradorligini, qulayliklar, bolalar uchun qiziqarli va foydalilik jihatlarini aniqlab boradi. O'quvchilar o'rtasida ko'rik-tanlovlari, konsert, dasturlarini tashkil etish, o'z navbatida o'quvchilarni sahna madaniyatini shakllanishiga, sahnada o'zlarini yuqotib qo'ymasliklarini to'g'irlyaydi va o'zlarini ko'pchilik oldida ijro mahoratlarini ko'rstishga yaxshi imkoniyat beradi. Ko'rik tanlovlarda esa ijro mahoratlarini o'sishi va bahsli maydonlarda o'quvchilarni amaliy ijro hamda kuylash texnikalari muhim rol o'ynaydi. Bu esa o'z navbatida o'quvchilarning qobiliyat va ko'nikmalarini rivojlanishiga yordamlashadi.

Bundan tashqari tahlil va mustahkamlash darslarida o'quvchilarning musiqqa kuylash va tinglash vaqtida nazariy bilim va ko'nikmalari yanada o'sishiga yordamlashadi. Bu kabi tahliliy darslarni yanada qiziqarli va o'quvchilar yodida qolishligi uchun xilma xil o'yin darslari o'tkazish mumkin. Masalan, o'quvchilarni uch guruhga bo'lib, o'zbek xalq

cholg'ularidan bilgan asboblarini aytishadi va eng ko'p o'zbek asboblarini topgan guruhga rag'batlantiruvchi kartochkalar berilib, o'zlari aytishgan asboblari ijrosida audio zapslar tinglanadi va qaysi ijrochi tomonidan ijro etilgani va qanaqa usullarda ijro etgani to'g'risida munozara ketadi. Bu kabi amalliy o'yinlar o'quvchilarning nazariy va amaliy o'zlashtirgan bilimlariga asoslangan holda o'tkaziladi. Bu kabi o'yin va mashqlardan tashqari konsert darslar, konkurs darslar, bahs munozara darslari, musobaqa darslari va hokazo. Bu darslar metodik asoslarga ega. O'quvchilarni bu kabi tashkiliy darslardan so'ng faolliklari oshadi va berilgan mustqail topshiriqlarni bajarish nisbatan oson bajaradilar. Bu kabi mashqlar o'zlashtirishni mustahkamlaydigan o'quv jarayoni hisoblanadi. Hozirgi vaqtda pedagogik kadrlarni tayyorlash jarayonini texnologik yondashuv asosida tashkillashtirish zamon talablaridan biri.

Ta'limga texnologik yondashuv pedagogik jarayonga o'z ta'sirini ko'rsatib, uning muvaffaqiyatini belgilab beruvchi va samaradorligiga ta'sir etuvchi omillardan biri. Pedagog qanchalik zamonaviy pedagogik texnologiyalardan yaxshi foydalana oladigan bo'lsa, o'z o'quvchilarini ham har tomonlama ilimli va barkamol inson qilib tarbiyalay oladi. Pedagogik ta'limda musiqa o'qituvchilarning, pedagogik faoliyatga tayyorlashda barcha o'qitish metodikalar, bilim va malakalari, eng asosiysi o'z kasblariga munosabati muhim o'rin tutadi. Musiqiy ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan o'quvchilar kasbga munosabatlari turlicha bo'lishi ham mumkin.

Shu o'rinda ular bu toifaga kirishi mumkin;

1. O'z kasbini sevadigan, o'qituvchi bo'lish uchun zarur bilim va ko'nikmalarni chuqur egallashga kirishgan talabalar.

2. Musiqiy iqtidori mavjud, ammo barcha fanlarga ham astoydil qiziqavermaydi va o'zlarini kelajakdagi kasblariga zarurligini his qilmaydigan talabalar

3. O'z o'quv yurtiga o'z hoxishi bilan emas balki, majburan topshirgan va bu kabi talabalar bu o'quv yurtida tahsil olib, lekin bu sohadan ketmaydigan, boshqa kasbni egallaydigan talabalar.

Bu kabi o'quvchilarni o'qitish davomida zamonaviy innovatsion faoliyatga tayyorlash, pedagogik faoliyatga tayyorlash yo'llari bilan bir butunlikda olib borilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozirgi davrda har bir o'qituvchi bilishi zarur bo'lgan ko'nikmalardan biri darslarni pedagogic texnologiyalar asosida tashkillashtirish va o'tkaza olish ko'nikmalari. O'qituvchi qanchalik kasbini puxta egallagan, zamonaviy pedagogik metodlardan mohirona foydalana oladigan bo'lsa, u kelajakda avlodni ham har tamonlama bilimli, kuchli mutaxasis qilib tarbiyalay oladi. Musiqa o'qituvchilarni pedagogik faoliyatga tayyorlashda va musiqa fanlardan musiqaga o'qitish metodikasi, musiqa nazaryasi, drijorlik, solfedjio, musiqiy adabiyotlar, xorshunoslik kabilardan bilim va malakalari o'z kasbiga munosabati muhim o'rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Musiqa madaniyati darsini samaradorligini oshirishda ilg'or pedagogik texnologiyalarning o'ri va ahamiyati (metodik tavsiya)

2. Musiqa o'qitish metodikasi va maktab repertuari (51111100) musiqiy ta'limi yo'nalishi talabalaari uchun darslik